

**EL CLIENTELISMO Y LA GOBERNANZA
MUNICIPAL EN ESPAÑA: ¿LAS SUBVENCIONES
COMO EJERCICIO ILEGÍTIMO DEL PODER?**

PABLO PELÁEZ MARTÍNEZ

PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIA POLÍTICA

DON SALVADOR PARRADO DÍEZ

ÍNDICE

RESUMEN.....	3
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.....	4
PLANTEAMIENTO TEÓRICO.....	5
METODOLOGÍA.....	8
IMPLICACIONES.....	13
BIBLIOGRAFÍA.....	14

RESUMEN

La asignación de los limitados recursos financieros disponibles por parte de las autoridades municipales es objeto de controversia permanente en los ayuntamientos españoles. Constituye una expresión evidente de las relaciones de poder que existen en la comunidad. En consecuencia, siempre planea sobre ella la sombra del clientelismo, la corrupción o una mezcla de ambos. Esta tendencia se agudiza en áreas concretas donde la actividad de asignar es más dependiente del alcalde, como sucede con la creación, atribución, modificación y revocación de una subvención. Por ello, se hace imprescindible aclarar qué explica las irregularidades que se achacan a la gestión local de subvenciones. Dicho de otro modo, se trata de estudiar las relaciones entre poder, legitimidad y dominación que existen en los municipios a través de una política distributiva sobre la que tienen reconocida una autonomía.

Con estas premisas y partiendo de las desigualdades, exclusiones y delegaciones inherentes a las democracias actuales, se propone un marco analítico basado en la teoría de la agencia y el nuevo institucionalismo de la elección racional para analizar cómo diferentes variables tienen un impacto en la gobernanza municipal, y más concretamente en sus prácticas clientelares. Del marco teórico examinado se pueden deducir cuatro variables independientes que pueden tener un impacto en estas prácticas clientelares. Primera, el diseño de los sistemas de subvención. Segunda, la politización del sector público municipal. Tercera, la actuación de los políticos, los cargos de designación política y los burócratas en los procesos de concesión de subvenciones. Cuarta, la utilización sesgada de los medios de comunicación. Además, se proponen dos variables intervinientes. La inercia histórica y los factores culturales. Finalmente, a partir de las variables se establecen cinco hipótesis de trabajo. De acuerdo con ellas, el gobierno local dependería del diseño de las subvenciones, el grado de profesionalidad del sector público, los intereses concretos de las personas que intervienen en la concesión de subvenciones, la manipulación informativa y las inercias institucionales.

Para verificar las hipótesis se analiza una selección de municipios de la Comunidad de Madrid. En principio, las entidades locales escogidas son representativas de las diversas realidades municipales que existen en España, con las excepciones de las Grandes Ciudades y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Por una parte, despliega técnicas cuantitativas para seleccionar los “casos más diferentes”. Por otro lado, aplica la lógica teórico-deductiva y el método cualitativo del estudio comparado a los casos seleccionados. A partir de la información empírica aportada se demuestra que no todas las actividades vinculadas a las subvenciones municipales como mal

gobierno lo son. Más bien, unas son el producto de luchas de poder pasadas y presentes, en tanto que otras son parte del normal funcionamiento del sistema.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

Este trabajo se pregunta qué explica las irregularidades en la asignación de subvenciones en el ámbito municipal de España. Dicho de otro modo, esta tesis busca arrojar luz sobre seis problemas diferentes a través de esta pregunta. Primero, si se cuestiona al sistema democrático al considerarse corrupto que los líderes políticos locales y las formaciones políticas a nivel local ejerzan sus atribuciones legítimas. Como ejemplo, cabe citar que el servicio a la circunscripción (constituency service) es considerado clientelismo por ciertos investigadores (Brusco, Dunning, Nazareno y Stokes, 2013). Segundo, si se ponen en cuestión como corruptas son las luchas de poder inherentes al funcionamiento de la democracia. Para ilustrar esto, se tiende a considerar como clientelar el inevitable sesgo participativo que se da cuando el gobierno de un municipio, para afianzar su poder y continuidad, subvenciona más a asociaciones que le son afines, una vez que ha garantizado antes una subvención mínima para cualquier asociación de la localidad (Navarro Yáñez, 2000). Tercero, se analiza si realmente hay tanto abuso del cargo público para obtener una ganancia privada, mediante la compra de votos y apoyo político y la creación de una sociedad civil sumisa, como percibe la ciudadanía. Cuarto, se estudia si hay fallos inherentes en el gobierno y la administración que puedan explicar el mal funcionamiento del sistema. Quinto, si hay una utilización sesgada de los medios de comunicación de noticias que tiene impacto en la concesión de subvenciones. Sexto, se estudia si hay inercias histórico-culturales detrás de los hechos problemáticos. En suma, esta cuestión engloba una parte importante de las controversias que se suscitan en la actualidad en torno al conjunto de las políticas públicas distributivas en los ayuntamientos españoles.

PLANTEAMIENTO TEÓRICO

Como queda claro hasta aquí, esta investigación trata acerca de las reglas de juego que existen en las comunidades políticas municipales de España. Dicho de otro modo, parte de la idea generalmente aceptada de que la democracia y la gobernanza se fundamentan en las relaciones de poder que existen en una población dada. Es decir, en la desigualdad de oportunidades políticas y económicas que tienen los individuos y organizaciones en una sociedad para acceder a los limitados recursos disponibles y administrarlos (Johnston, 2005). En consecuencia, se entiende que estas inequidades moldean las instituciones, reglas de juego, formales e informales a las que se sujetan los distintos actores sociales, las relaciones entre el estado y la sociedad y la organización en sistemas y subsistemas de las distintas arenas competitivas que existen (Johnston y McKinney, 1986; Johnston, 2005). Por otra parte, quienes tienen una posición ventajosa tratan de consolidarla y legitimarla ante el conjunto de la ciudadanía por tres vías. Primera, la presión social e institucional para moldear la cultura, es decir, los límites generalmente aceptados de lo público y lo privado, así como de lo apropiado e inapropiado, en un contexto determinado (Torsello, 2013). Segunda, la utilización sesgada de los medios de comunicación de noticias (Arroyo, 1997; Castells, 2012). Tercera, el ejercicio de la dominación mediante políticas públicas, que en las democracias actuales acarrea problemas de organización y de acceso a la información para tomar decisiones. Como resultado, se da una inevitable delegación de atribuciones y la aparición del modelo principal-agente (Rose-Ackerman, 1978). Por estas razones, el conjunto de los ciudadanos, el principal, expresa sus preferencias mediante la elección, periódica y libre, de partidos políticos y líderes partidistas. A su vez, los cuerpos de representantes electos seleccionan a los cargos públicos, el agente, que ejecutan el mandato representativo que les ha llevado a su posición de poder sin enfrentarse a las reglas de juego. Para ello nombran y utilizan a dos tipos de intermediarios. Unos les conectan con la sociedad a través de la maquinaria del partido. Otros ocupan los puestos gubernamentales de designación política, vinculándoles con las organizaciones públicas y los burócratas de los que se sirven para cumplir su cometido. A su vez, los designados políticamente delegan en los burócratas para poder intermediar ante quien les ha nombrado. Al final de esta secuencia de delegaciones se encuentran los beneficiarios, receptores o usuarios de una política pública concreta. Por último, el conjunto del sistema es parcialmente dependiente de hechos históricos concretos (Charron y Lapuente, 2011) o de una dependencia de la senda histórica (Robles Egea, 1996). En resumen, los regímenes democráticos son equilibrios de poder, vinculados al pasado, donde concurren diversos actores.

Ahora bien, si la democracia se basa en la desigualdad, en la exclusión y en la delegación, es

obvio que cada actor va a concurrir en defensa de sus propios intereses. No es lo mismo luchar por retener, consolidar y ampliar el dominio sobre parte de los limitados recursos disponibles para toda la comunidad que pelear por tener un acceso efectivo a una porción de ellos (Johnston, 2005). Como resultado, los individuos y las organizaciones sociales buscan preservar su integridad y sus propiedades estableciendo garantías frente a los demás cuando tratan con ellos, es decir, ponen costes de transacción sobre todos sus intercambios con cualquier tercero a través del derecho. Así mismo, intentan que exista un árbitro imparcial eficaz que resuelva toda controversia que surja en torno a cualquiera de sus transacciones mediante el poder judicial (North, 1990). No obstante lo anterior, la propia lógica democrática hace que aparezcan problemas de coordinación social a pesar de la existencia de un estado de derecho. Ante una gestión delegada, excluyente y limitada de unos activos comunitarios escasos a los que, en principio, debería tener un acceso directo, incluyente y equitativo una porción, más o menos extensa, de la población aparece una cierta desconfianza generalizada. Frente a la falta de confianza hay dos posibles alternativas, el parasitismo mediante el clientelismo, por poner un ejemplo, o la deserción (Ostrom, 1998). Desertar consiste en que la totalidad de los miembros de la comunidad, en sus relaciones cotidianas, suscriben acuerdos conforme a los estándares de calidad, cantidad y reciprocidad formalmente aceptados por todos. Sin embargo, esperan y temen recibir menos de lo acordado (Gambetta y Origgi, 2009). En suma, la propia esencia del sistema democrático genera un problema de desconfianza, que no puede ser compensado por los mecanismos de la democracia y que está en la base de la mala gobernanza.

A su vez, la deserción por falta de confianza genera tres efectos perversos. Primero, el problema de la profecía auto-cumplida. A causa del clima de recelo generalizado, los estándares de los intercambios en la sociedad se acaban deteriorando realmente. Como resultado, donde había un problema de mal gobierno acotado se acaba provocando uno generalizado (Gambetta y Origgi, 2009). Segundo, cuestiona el estado de derecho con carácter general. Sin embargo, el poder judicial no es árbitro y garante del cumplimiento de los acuerdos que derivan de la corrupción. Este hecho obliga a las partes corruptas a elevar los costes de transacción, ante el temor de un incumplimiento impune de cada una de ellas. Por ello, tienden a desistir del trato corrupto, al anularse la rentabilidad esperada por el coste en que incurren para lograrla. Alternativamente, el volumen que representan las garantías que cada parte impone a la otra es tan alto que la corruptela se hace fácilmente visible, detectable y punible (Lambsdorff, 2007). Tercero, erosiona la legitimidad de los partidos políticos y los líderes partidistas. Por una parte, tacha de clientelares a las prácticas que tienen encomendadas en las comunidades democráticas, como el servicio a la circunscripción (Brusco, Dunning, Nazareno y Stokes, 2013). Por otro lado, vincula al clientelismo con actividades esenciales para el funcionamiento de las formaciones políticas en una democracia, como el sesgo participativo

(Navarro Yáñez, 2000). En resumen, la desconfianza acaba por generar una espiral descendente que conduce a la destrucción de las comunidades políticas democráticas y a una mala gobernanza sistémica.

Por ello, esta dinámica acaba por forzar a los responsables políticos a tomar decisiones movidos por percepciones y prejuicios, no por datos y experiencias objetivas (Lapuente, 2009). En consecuencia, se intentan solucionar problemas que no existen o están acotados. Al final, este tipo de medidas acaba por provocar irregularidades diversas, más o menos generalizadas, que no necesariamente son el producto de la corrupción o el clientelismo. Al mismo tiempo, generan ventanas de oportunidad adicionales a las ya existentes para la proliferación de las prácticas clientelares y corruptas. Este efecto perverso afecta al sector público en dos ámbitos diferentes simultáneamente. Impacta sobre las estructuras administrativas y el papel de los políticos, los cargos de designación política y los burócratas (Anechiarico y Jacobs, 1996; Dahlström, Lapuente y Parrado, 2016; Knott y Miller, 1987). Afecta al funcionamiento de las organizaciones públicas (Nieto, 2008). Se puede concluir que este tipo de actuaciones políticas solamente consiguen agravar los problemas sistémicos que pretenden atajar.

Aquí es preciso hacer puntualizaciones sobre los procesos sociales analizados hasta ahora. Debido al peso de la agencia y la experiencia de los individuos, que se guía por la falta de confianza, la incidencia de la utilización sesgada de los medios de comunicación de noticias por los beneficiarios del sistema adquiere cierta relevancia (Fernández-Vázquez y Lapuente, 2011). Al mismo tiempo, la influencia de los factores culturales y la inercia histórica se ve limitada por la fuerza de los hechos presentes (Lapuente, 2009).

De vuelta al concepto de parasitismo y continuando con la espiral descendente, se llega al nivel individual de análisis. Conforme con la definición más estándar en la literatura, la corrupción es el abuso de poder público para beneficio privado (Lapuente, 2009). De este modo, solamente pueden ser corruptos los políticos, los cargos de designación política y los burócratas. Así mismo, las corruptelas se convierten en un fenómeno isomorfo donde cabe todo (Venard, 2009). Es decir, el concepto es tan amplio que abarca prácticas como el soborno, el clientelismo, el patronazgo, el patrimonialismo, la captura del estado o el particularismo (Varraich, 2014). Por otro lado, nada impide que puedan llegar a considerarse corruptelas a las ineficiencias que surgen de la estructura y el funcionamiento de las administraciones públicas, así como de las actuaciones equivocadas de los cargos públicos y los funcionarios (Heres, Huberts y Lasthuizen, 2011). Las únicas diferencias entre abusos se establecen en función del procedimiento por el que se ejecutan, los perjuicios que causan al conjunto de la comunidad y la aceptación social de la que disfrutan (Brusco, Dunning, Nazareno y Stokes, 2013; Corzo, 2002; Della Porta y Mény, 1997; Della Porta y Vannucci, 2012;

Heidenheimer, 1970; Máiz, 2005; Piattoni, 2001; Roniger, 2004; Varraich, 2014). En resumen, el mal gobierno parece que acaba por ser una cosa diferente en cada municipio español y en cada barrio de cada distrito de cada gran ciudad española.

A su vez, el nivel de tolerancia depende de la percepción, más que de la experiencia, del ejercicio del poder por los beneficiarios del sistema. Por esta razón, cobra una especial relevancia la presión institucional y social que ejercen para moldear la cultura (Torsello, 2013), la manipulación de informativa que hacen (Arroyo, 1997; Castells, 2012; Lapuente, 2011) y los ciclos de políticas públicas que llevan a cabo (Brusco, Dunning, Nazareno y Stokes, 2013; Castells y Solé-Ollé, 2005). Además, las percepciones también son más dependientes de las inercias históricas (Charron y Lapuente, 2011; Robles Egea, 1996). Como resultado, se crea un vacío entre percepciones y experiencias de la mala gobernanza (Jiménez y Villoria, 2012) por el que se filtran las luchas entre los actores del sistema. Al final, cuando se trata de personas, más que analizar prácticas corruptas o relaciones clientelares se termina por hablar de las peleas que surgen por la desigualdad, la exclusión y la delegación inherentes a las democracias actuales.

METODOLOGÍA

Teniendo en cuenta las premisas derivadas del análisis del planteamiento teórico y el trabajo de Michael Johnston (2005), donde establece diferentes categorías de mal gobierno en función de los niveles de discriminación y exclusión que sufre el conjunto de la población respecto a las oportunidades económicas y políticas que existen en su comunidad, se propone un marco analítico basado en la teoría de la agencia y el nuevo institucionalismo de la elección racional. De acuerdo con estos fundamentos, en esta tesis se analiza la trastienda de la política pública municipal de subvenciones atendiendo a los diferentes incentivos que tienen los actores que concurren a ella.

Por tanto, la variable dependiente de este trabajo es la manera en que los individuos persiguen sus propios intereses e intercambian los recursos que tienen a su disposición en contextos diferentes. Es decir, se trata de la forma en que las personas buscan el poder y la riqueza dentro de los límites que marcan en cada comunidad política las reglas de juego formales e informales y su fortaleza. En suma, hablamos del concepto de gobernanza y lo vinculamos con la participación y las instituciones. A partir de esta vinculación aparecen cuatro tipos de régimen de gobierno. “La influencia de mercado” conlleva que intereses particulares alquilen acceso e influencia dentro de procesos de políticas públicas a través de intermediarios. “Los cárteles de élite” implican la creación de redes entre las élites municipales para defender su posición de privilegio, en un clima

de creciente competición con instituciones relativamente débiles. “Los oligarcas y clanes” consisten en liderazgos locales carismáticos con muchos seguidores, en un contexto arriesgado de rápida expansión de las oportunidades económicas y políticas con un entramado institucional débil. “Los magnates oficiales” son cargos del ayuntamiento, o sus protegidos, que saquean los recursos económicos comunes con impunidad, en un medio donde la institucionalización casi no existe y las oportunidades son escasas y a menudo generan conflictos. En cuanto a su operacionalización, cada uno de los municipios que componen el universo de la investigación se asigna a una de las categorías indicadas. Para ello, se hace un análisis estadístico de sus indicadores objetivos relativos a oportunidades políticas y económicas, así como a las instituciones económicas, del estado y de la capacidad social (Johnston, 2005: 1-3; 7-10; 40).

Así mismo, hay cuatro variables independientes. La primera es el diseño de la política de subvenciones. Partiendo del entendimiento de la Ley General de Subvenciones, vigente desde el 18 de febrero de 2004, como una política pública, se analiza si, en sí misma, constituye una ventana de oportunidad para el clientelismo en el ámbito municipal. Dicho de otro modo, si genera monopolios de poder, un exceso de discrecionalidad y escasa rendición de cuentas para las autoridades locales que la gestionan (Klitgaard, 1988). Por otra parte, la subvención concreta es la manifestación de la política y se entiende como un contrato especial entre las administraciones públicas municipales y determinados particulares y organizaciones. Por ello, se estudia como se manifiesta la propensión a las prácticas clientelares en cada fase de la contratación en abstracto (Klitgaard, Maclean-Abaroa y Parris, 2000). Para operacionalizar esta variable, se toma el porcentaje del presupuesto destinado a subvenciones de cada ayuntamiento que integra el universo durante los años electorales de vigencia de la Ley y los inmediatamente posteriores. Es decir, para los ejercicios 2007, 2008, 2011, 2012, 2015 y 2016. La diferencia porcentual entre los dos años nos indica la propensión. Si la actividad subvencional es propensa al arreglo clientelar el porcentaje que se gasta en ella en año electoral sería superior al del ejercicio siguiente a las elecciones. Así mismo, van a existir diferencias porcentuales entre municipios que son el reflejo de su régimen de gobierno.

La segunda es la politización del sector público de los ayuntamientos, que consta de tres elementos diferentes. Primero, la ampliación casi ilimitada del área reservada a la actividad política a costa de la casi completa desaparición de las actuaciones administrativas en los procesos de toma de decisiones (Lapuente, 2009; Fernández-Vázquez y Lapuente, 2011). Segundo, la ingerencia de los políticos y de los cargos de designación política en la administración por el condicionamiento de los procedimientos administrativos y la política de recursos humanos relativa a los puestos burocráticos (Lapuente, 2009; Fernández-Vázquez y Lapuente, 2011; Cuenca, 2013; Dahlström, Lapuente y Parrado, 2016). Tercero, las distorsiones que se acaban generando en el funcionamiento

de las organizaciones públicas y los resultados de las políticas públicas que se gestionan a través ellas por la combinación de los factores previos (Nieto, 2008). Su operacionalización se lleva a cabo mediante el análisis estadístico de los indicadores de profesionalidad en las administraciones y de la experiencia de la corrupción disponibles para las entidades locales que integran el universo.

La tercera se refiere a las personas relevantes para la creación, otorgamiento, modificación y revocación de una subvención, independientemente de que sean cargos públicos, designados por un cargo o burócratas. Como se ha indicado antes, en el nivel personal de análisis cuenta más como se perciben los actos de una persona que su comportamiento real. Por tanto, lo que cuenta es la percepción social del ejercicio de funciones, es decir, si el conjunto de la población considera que hay abusos del puesto público para obtener ganancias privadas, tales como crear una clientela fiel a un líder o partido a través de subvenciones. Para operacionalizarla se aplican a los municipios que componen el universo los indicadores de percepción de la corrupción que resultan pertinentes.

La cuarta remite a los medios de comunicación de noticias como instrumentos para conformar la realidad y su percepción, así como los hechos que resultan socialmente aceptables o reprochables (Arroyo, 1997). Por ello, se convierten en un objeto al servicio de la consolidación del poder y la legitimidad de los privilegiados del sistema mediante el sesgo de la información en dos direcciones. Una es achacar a sus rivales conductas reprochables, sean reales o imaginarias, y amplificar por difusión los ataques para generar desgaste. La otra es su propio ensalzamiento y la minimización de sus faltas (Arroyo, 1997; Fernández-Vázquez y Lapuente, 2011; Castells, 2012). En consecuencia, la manipulación informativa pasa a ser una variable que se operacionaliza a través de los indicadores del trabajo ya citado de Fernández-Vázquez y Lapuente.

Por otra parte, en este estudio se plantean dos variables intervinientes. Por lo que se refiere a la primera, mediante la inercia histórica se entiende que la variable dependiente, los regímenes del gobierno, y las variables independientes están condicionadas por la onda expansiva de un hecho crítico pasado (Charron y Lapuente, 2011) o por la evolución a lo largo del tiempo (Robles Egea, 1996). Su operacionalización se hace con los indicadores contenidos en el trabajo ya mencionado de Charron y Lapuente. En cuanto a la segunda, se considera que la cultura se relaciona con la presión social e institucional que ejercen los beneficiarios del sistema para moldear las reglas, generalmente aceptadas, que delimitan lo público y lo privado, así como lo apropiado y lo inapropiado (Torsello, 2013). Como la anterior, condiciona a todas las variables de este trabajo. Se operacionaliza con los indicadores del trabajo de Tabellini (2005).

En este punto, es preciso llevar a cabo algunas aclaraciones. Por una parte, constituye el universo de esta tesis todos los municipios de la Comunidad de Madrid, con la excepción del Ayuntamiento de Madrid, es decir, 178 ayuntamientos. La selección de estas corporaciones locales

se hace por su naturaleza representativa de todas las realidades municipales que existen en el territorio del estado. Salvo las Grandes Capitales y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, las entidades escogidas abarcan desde La Acebeda, una aldea que se rige por concejo abierto, hasta la ciudad de Móstoles, de casi 210.000 habitantes. Madrid ha sido excluida por distorsionar el análisis, ya que la unidad de medida en este caso no es el municipio, como sucede con el resto, sino cada uno de los diferentes distritos que la integran. Por otro lado, a partir de este universo se extrae una muestra representativa de 4 municipios, uno por cada tipo de régimen de gobierno que integra la variable dependiente. Por último, todos los indicadores provienen de investigaciones especializadas como la de Corzo (2002). Así mismo, se nutren de los centros de información estadística relevantes para los ayuntamientos madrileños, como la del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

A partir de este marco de análisis se establecen cinco hipótesis de trabajo, que se contrastan empíricamente en el contexto de los municipios de la Comunidad de Madrid y que se basan en dos premisas. Primera, que se necesita estudiar la posible manipulación de la subvención para mantener el poder por el partido o líder gobernante. Segunda, que no todo aquello que se computa como mal gobierno lo es realmente. Por lo tanto, el régimen de gobierno de un municipio depende de:

- 1) El diseño de las subvenciones.
- 2) La profesionalidad del sector público.
- 3) La percepción de las actuaciones de los políticos, los cargos de designación política y los burócratas relacionados con la creación, el otorgamiento, la modificación y la revocación de una subvención.
- 4) La manipulación informativa.
- 5) Las inercias históricas y culturales.

De acuerdo con Johnston (2005), la contrastación empírica de cada una de las hipótesis sigue una lógica teórico-deductiva. Comienza con el análisis estadístico del universo. En concreto, de las relaciones que hay entre los 178 indicadores de régimen de gobierno y los que se corresponden con las variables independientes e intervinientes que se asocian a cada hipótesis. A continuación, se hace un estudio comparado en profundidad de cada uno de los 4 casos que representan a cada régimen gubernamental que integra la variable dependiente. Finalmente, se analiza el conjunto de las comparaciones y se extraen conclusiones. El método de trabajo que se emplea es cualitativo, es decir, se basa en entrevistas personales y las referencias bibliográficas y documentales que resulten pertinentes. Por lo que respecta a los entrevistados, a nivel de cada municipio no deberían superar el número de 3 hasta completar un máximo de 12. Son las correspondientes al político más ligado a las subvenciones (no necesariamente el alcalde), al designado políticamente con mayor relación con una subvención (no necesita ser cargo de confianza

o asesor sino que puede llegar a ser un burócrata) y al personal burocrático vinculado a la política subvencional (que puede no existir o ser el Secretario-Interventor, el Secretario, el Interventor o el Tesorero). Por otra parte, debido a la influencia que tienen sobre la política local de hacienda y de recursos humanos los niveles de gobierno autonómico y estatal, hay que entrevistar además a las personas de contacto para estos temas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid y de la Dirección General de Cooperación Local del gobierno regional madrileño. Como resultado, el número total de entrevistas sube hasta 15 como mínimo. En cuanto al grado de pertinencia, se mide por la adecuación plena del contenido de las fuentes al marco analítico y por su coherencia en relación con la teoría que se emplea. En este sentido, la búsqueda de la información relevante se orienta por los diferentes incentivos que tienen los actores involucrados y los conflictos que se generan por esta razón. Finalmente, no existe un riesgo de descontextualización debido a que la gobernanza, la arena donde concurren y luchan los agentes, constituye la variable dependiente.

En cuanto a su organización, esta tesis tiene tres bloques temáticos y se divide en siete capítulos. En el primero, que se corresponde con el capítulo 1, se plantea el marco teórico de la investigación. Dicho de otro modo, se expone el problema que motiva este trabajo, la pregunta que se deriva del hecho problemático, la revisión de la literatura que resulta pertinente y la exposición de los aspectos analíticos y metodológicos que van a guiar el estudio empírico. Con relación a este último punto, se plantean los objetivos generales y específicos del análisis, a partir de los cuales se exponen las bases teóricas del marco analítico. Seguidamente se exponen las reglas analíticas propiamente dichas. En consecuencia, se presenta a la variable dependiente y sus fundamentos teóricos. Posteriormente se especifican cuales son las variables explicativas, independientes e intervinientes, de la variable dependiente. A continuación se deducen las cinco hipótesis de trabajo. Por último, se justifica la selección del método de investigación, la muestra representativa sobre la que testar las hipótesis y se enumeran las fuentes primarias y secundarias empleadas para describir y analizar cada caso seleccionado. En el segundo, correspondiente con los capítulos 2 a 6, se analizan en profundidad y se contrastan por separado cada una de las cinco hipótesis de trabajo que se deducen del marco analítico. En el tercero, que se corresponde con el capítulo 7, se exponen las conclusiones extraídas de todo el análisis previo, así como sus posibles implicaciones en términos teóricos y prácticos.

IMPLICACIONES

De acuerdo con lo expuesto hasta este momento, se hace imprescindible profundizar en el estudio de la estructura y el funcionamiento de las democracias actuales en relación con determinadas políticas públicas. En concreto, aquellas que se relacionan con el acceso y administración de unos recursos comunes limitados a los que formalmente deberían poder acceder directamente segmentos más o menos amplios de la población, como pasa con las subvenciones. Este tipo de análisis nos permite observar las tensiones inherentes a la democracia, es decir, la desigualdad, la exclusión y la delegación, así como sus impactos sociales. Por su causa, concurren a la arena de cualquier política pública en cualquier régimen democrático actores con incentivos diferentes y los conflictos, así como la desconfianza, se hacen inevitables. Ante estos problemas las comunidades democráticas solamente parecen ofrecer hoy dos soluciones. La aparición del cinismo político y problemas sistémicos de gobernanza o tendencias centrifugas autodestructivas. Un ejemplo de estas últimas lo proporciona el gobierno central español que con el pretexto, entre otras cosas, de una corrupción local sistémica que no existe (Jiménez y Villoria, 2012) ha limitado la autonomía financiera de los ayuntamientos mediante la reforma de la legislación de bases de régimen local. Por todas estas razones, esta investigación pretende ser una modesta contribución a la amplia literatura que existe sobre estos temas, pero con la novedad de referirse a un ámbito donde se ha aplicado poco, la mayoría de los municipios españoles a través de los madrileños, y a una política poco estudiada, la subvencional.

BIBLIOGRAFÍA

Anechiarico, Frank y B. Jacobs, James (1996). *The Pursuit of Absolute Integrity. How corruption control makes government ineffective*. The University of Chicago Press.

Anechiarico, Frank; Kolthoff, Emile y Macaulay, Michael (2013). Introduction: Integrity systems for safeguarding ethics and integrity of governance. *International Review of Administrative Sciences*, 79 (4), 593-596.

Arroyo Martínez, Luis (1997). Fábulas y fabuladores. El escándalo político como fenómeno de los medios de comunicación. En Álvarez, Silvina y Laporta, Francisco J. (eds.), *La corrupción política* (pp. 335-358). Alianza Editorial.

Alt, James E.; Levi, Margaret y Ostrom, Elinor (eds.) (1999). *Competition and cooperation. Conversations with nobelists about Economics and Political Science*. Russell Sage Foundation.

Bonachela Mesas, Manuel; Cazorla Pérez, José y López Domech, Juan (1981). Demandas sociales y partidos políticos en España. *Revista de Estudios Políticos (Nueva Época)*, 23, 73-115.

Brusco, Valeria; Dunning, Thad; Nazareno, Marcelo y Stokes, Susan C. (2013). *Brokers, Voters, and Clientelism. The Puzzle of Distributive Politics*. Cambridge University Press.

Castells, Antoni y Solé-Ollé, Albert (2005). The regional allocation of infrastructure investment: the role of equity, efficiency and political factors. *Universitat de Barcelona y Barcelona Institute of Economics (IEB)*, JEL codes: R1, O4.

Castells, Manuel (2012). *Comunicación y poder*. Alianza Editorial.

Cazorla, José (1992). Del clientelismo tradicional al clientelismo de partido: evolución y características. *Institut de Ciències Polítiques i Socials, Universitat Autònoma de Barcelona*, Working Paper n.55.

Cazorla, José (1994). El clientelismo de partido en España ante la opinión pública. El medio rural, la Administración y las empresas. *Institut de Ciències Polítiques i Socials, Universitat Autònoma de Barcelona*, Working Paper n. 86.

Cazorla Pérez, José (1995). El clientelismo de partido en la España de hoy: Una disfunción de la democracia. *Revista de Estudios Políticos (Nueva Época)*, 87, 35-52.

Cecil North, Douglass (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.

Cecil North, Douglass (1990). Institutions and Their Consequences for Economic Performance. En Levi, Margaret y Schweers Cook, Karen (eds.), *The limits of rationality* (pp. 383-400). The University of Chicago Press.

Cecil North, Douglass y Paul Thomas, Robert (1991). *El nacimiento del mundo occidental. Una nueva historia económica (900-1700)*. Siglo Veintiuno de España Editores.

Cecil North, Douglass (1999). Response to Geddes and Keohane. En Alt, James E.; Levi, Margaret y Ostrom, Elinor (eds.), *Competition and cooperation. Conversations with nobelists about Economics and Political Science* (pp. 247-252). Russell Sage Foundation

Cecil North, Douglass (1999). In anticipation of the marriage of political and economic theory. En Alt, James E.; Levi, Margaret y Ostrom, Elinor (eds.), *Competition and cooperation. Conversations with nobelists about Economics and Political Science* (pp. 314-317). Russell Sage Foundation

Charron, Nicholas y Lapuente, Víctor (2011). Why do some regions in Europe have higher quality of government?. *The Quality of Government Institute, Department of Political Science, University of Gothenburg, QoG Working Paper Series 2011:01*.

Charron, Nicholas; Dahlström, Carl; Fazekas, Mihaly y Lapuente, Víctor (2015). Careers, connections and corruption risks in Europe. *The Quality of Government Institute, Department of Political Science, University of Gothenburg, Working Paper Series 2015:6*.

Clark, Denis; Doig, Alan; Huberts, Leo W.J.C., y Van Monfort, André J. G. M. (2006). Rule-making, rule-breaking? Law breaking by government in the Netherlands and the United Kingdom. *Crime, Law and Social Change*, 46, 133-159.

Cook, Karen S.; Faye, Howard; Levi, Margaret y O'Brien, Jodi A. (1990). Introduction. The Limits of Rationality. En Levi, Margaret y Schweers Cook, Karen (eds.), *The limits of rationality* (pp. 1-3; 11-15). The University of Chicago Press.

Cortina, Adela (1997). Ética de la sociedad civil. ¿Un antídoto contra la corrupción?. En Álvarez, Silvina y Laporta, Francisco J. (eds.), *La corrupción política* (pp. 253-270). Alianza Editorial.

Corzo Fernández, Susana (2002). *El clientelismo político. El Plan de Empleo Rural en Andalucía: Un estudio de caso*. Biblioteca de ciencias políticas y sociología, Monografías, 30, Universidad de Granada.

Cuenca Cervera, J. Javier (2013). El sistema de mérito en los gobiernos locales españoles: una institucionalización problemática. *Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas*, 4, 24-39.

Dahlström, Carl y Lapuente, Víctor (2011). Myths of corruption prevention. What is (not) good with a weberian bureaucracy?. *The Quality of Government Institute, Department of Political Science, University of Gothenburg, Working Paper Series 2011:14*.

Dahlström, Carl; Lapuente, Víctor y Parrado, Salvador (2016). The abandoned trustees. Explaining corruption in local government. *The Quality of Government Institute, Department of Political Science, University of Gothenburg, Working Paper Series 2016:12*.

- De Graaf, Gjalt y Huberts, L.W.J.C. (2008). Portraying the nature of corruption using an explorative case study design. *Public Administration Review*, 640-653.
- Della Porta, Donatella y Mény, Yves (eds.) (1997). *Democracy and Corruption in Europe*. Social Change in Western Europe, Pinter.
- Della Porta, Donatella y Vannucci, Alberto (2012). *The hidden order of corruption. An institutional approach*. Ahsgate.
- Fernández-Vázquez, Pablo y Lapuente, Víctor (2011). Carencias en el control vertical y horizontal de la corrupción. En Estefanía, Joaquín (dir.). *Informe sobre la democracia en España 2011* (pp. 199-224). Fundación Alternativas.
- Gambetta, Diego y Origgi, Gloria (2009). L-worlds: The curious preference for low quality and its norms. *Department of Sociology, University of Oxford, Sociology Working Papers*, Paper Number 2009-08.
- García Quesada, Mónica; Jiménez-Sánchez, Fernando y Villoria, Manuel (2013). Building Local Integrity Systems in Southern Europe: the case of urban local corruption in Spain, *International Review of Administrative Sciences*, 79 (4), 618-637.
- Graf Lambsdorff, Johann (2007). *The Institutional Economics of Corruption and Reform. Theory, Evidence and Policy*. Cambridge University Press.
- Grimes, Marcia (2008). Contestation or complicity: Civil society as antidote or accessory to political corruption. *The Quality of Government Institute, Department of Political Science, University of Gothenburg, QoG Working Paper Series 2008:08*.
- Grimes, Marcia (2008). The conditions of successful civil society involvement in combating corruption: A survey of case study evidence. *The Quality of Government Institute, Department of Political Science, University of Gothenburg, QoG Working Paper Series 2008:22*.
- Günes-Ayata, Ayse y Roniger, Luis (eds.) (1994). *Democracy, clientelism and civil society*. Lynne Rienner Publishers.
- Günes-Ayata, Ayse (1994). Clientelism: Premodern, Modern, Postmodern. En Günes-Ayata, Ayse y Roniger, Luis (eds.), *Democracy, clientelism and civil society* (pp. 19-28). Lynne Rienner Publishers.
- Heidenheimer, Arnold J. (1970). Perspectives on the Perception of Corruption. En Heidenheimer, Arnold J. y Johnston, Michael (eds.) (2002), *Political Corruption. Concepts & Contexts. Third Edition* (pp. 141-154). Transaction Publishers
- Heres, Leonie; Huberts, Leo y Lasthuizen, Karin (2011). How to measure integrity violations. Towards a validated typology of unethical behavior. *Public Management Review*, 13 (3), 383-408.

- Huberts, L.W.J.C. (1998). What can be done against public corruption and fraud: Expert views on strategies to protect public integrity. *Crime, Law and Social Change*, 29, 209-224.
- Huberts, Leo (2010). Grand, elite and street-level ethics and integrity in the security sector: A theoretical framework. En Den Boer, Monica & Kolthoff, Emile (eds.), *Ethics and Security* (pp. 189-206). Eleven International Publishing, The Hague.
- Huberts, Leo (2013). Integrity of governance: What it is (not) and what is next. En Cloete, Fanie; Minderman, Goos; Raman, A.Venkat y Woods, Gavin (eds.), *Good, bad and next in public governance. The winelands papers 2012* (pp. 183-208). Current issues in public administration and governance, Eleven International Publishing, The Hague.
- Huberts, Leo W.J.C., y Six, Frédérique E. (2012). Local integrity systems. Toward a framework for comparative analysis and assessment. *Public Integrity*, 14 (2), 151-172.
- Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. En www.madrid.org/iestadis/
- Jiménez, Fernando y Villoria, Manuel (2012). La corrupción en España (2004-2010): Datos, percepción y efectos, *Revista española de investigaciones sociológicas (Reis)*, 138, 109-134.
- Johnston, Michael y McKinney, Jerome B. (eds.) (1986). *Fraud, waste and abuse in government*. ISHI Publications, Institute for the Study of Human Issues.
- Johnston, Michael (2005). *Syndromes of Corruption. Wealth, Power, and Democracy*. Cambridge University Press.
- Klitgaard, Robert (1988). *Controlling Corruption*. University of California Press.
- Klitgaard, Robert; Lindsey Parris, H. y Maclean-Abaroa, Ronald (2000). *Corrupt cities. A practical guide to cure and prevention*. Institute for Contemporary Studies, World Bank Institute.
- Knott, Jack H. y Miller, Gary J. (1987). *Reforming Bureaucracy. The Politics of Institutional Choice*. Prentice Hall.
- Lamo de Espinosa, Emilio (1997). Corrupción política y ética económica. En Álvarez, Silvina y Laporta, Francisco J. (eds.), *La corrupción política* (pp. 271-290). Alianza Editorial.
- Laporta, Francisco J. (1997). La corrupción política: Introducción general. En Álvarez, Silvina y Laporta, Francisco J. (eds.), *La corrupción política* (pp. 19-36). Alianza Editorial.
- Lapuente, Víctor (2009). Problemas institucionales y corrupción. En Estefanía, Joaquín (dir.), *Informe sobre la democracia en España 2009. Pactos para una nueva prosperidad en España. Hacia un New Deal global* (pp. 191-224). Fundación Alternativas.
- Lapuente Giné, Víctor (2011). Por qué la corrupción no se castiga. *Laboratorio de Alternativas, Política Comparada* 2011/02.
- Levi, Margaret (1988). *Of Rule and Revenue*. University of California Press.

- Levi, Margaret (1990). A Logic of Institutional Change. En Levi, Margaret y Schweers Cook, Karen (eds.), *The limits of rationality* (pp. 402-417). The University of Chicago Press.
- Máiz, Ramón (1994). Estructura y acción: Elementos para un modelo de análisis micropolítico del clientelismo. *Revista Internacional de Sociología (Tercera Época)*, 8 y 9, 189-215.
- Máiz Suárez, Ramón (1996). Estrategia e institución: El análisis de las dimensiones macro del clientelismo político. En Robles Egea, Antonio (comp.), *Política en penumbra. Patronazgo y clientelismo políticos en la España contemporánea* (pp. 43-67). Siglo Veintiuno de España Editores, S.A., Historia.
- Máiz, Ramón (2005). El clientelismo de partido y la corrupción política. *webspersoais.usc.es [PDF] de usc.es*.
- March, James G. y P. Olsen, Johan (2004). The logic of appropriateness. *ARENA, Centre for European Studies, University of Oslo*, ARENA Working Papers WP 04/09.
- Miller, Gary J. (1990). Managerial Dilemmas: Political Leadership in Hierarchies. En Levi, Margaret y Scheers Cook, Karen (eds.); *The limits of rationality* (pp. 324-347). The University of Chicago Press.
- Navarro Yáñez, Clemente J. (2000). El sesgo participativo. Introducción a la teoría empírica de la democracia participativa. *Papers (Revista de Sociología)*, 61, 11-37.
- Nieto, Alejandro (2008). *El desgobierno de lo público*. Ariel.
- Ostrom, Elinor (1998). A Behavioral Approach to the Rational Choice Theory of Collective Action: Presidential Address, American Political Association, 1997. *The American Political Review*, 92 (1), 1-22.
- Piattoni, Simona (2001). *Clientelism, Interests, and Democratic Representation. The european experience in historical and comparative perspective*. Cambridge University Press.
- Ramió, Carles (2012). *La extraña pareja. La procelosa relación entre políticos y funcionarios*. Los Libros de la Catarata.
- Ramió, Carles (2016). *La renovación de la función pública. Estrategias para frenar la corrupción política en España*. Los Libros de la Catarata.
- Robles Egea, Antonio (1996). Introducción. En Robles Egea, Antonio (comp.); *Política en penumbra. Patronazgo y clientelismo políticos en la España contemporánea* (pp. 1-18). Siglo Veintiuno de España Editores, S.A., Historia.
- Robles Egea, Antonio (1996). Sistemas políticos, mutaciones y modelos de las relaciones de patronazgo y clientelismo en la España del siglo XX. En Robles Egea, Antonio (comp.); *Política en penumbra. Patronazgo y clientelismo políticos en la España contemporánea* (pp. 229-251). Siglo Veintiuno de España Editores, S.A., Historia.

- Robles Egea, Antonio (2008). El clientelismo político como neocaciquismo. En Arcas Cubero, Fernando y García Montoro Cristóbal (eds.), *Andalucía y España. Identidad y conflicto en la historia contemporánea, Volumen 1* (pp. 261-282). Unicaja Fundación
- Roniger, Luis (1994). The Comparative Study of Clientelism and the Changing Nature of Civil Society in the Contemporary World. En Günes-Ayata, Ayse y Roniger, Luis (eds.), *Democracy, clientelism and civil society* (pp. 1-18). Lynne Rienner Publishers
- Roniger, Luis (1994). Conclusions: The transformation of Clientelism and Civil Society. En Günes-Ayata, Ayse y Roniger, Luis (eds.), *Democracy, clientelism and civil society* (pp. 207-214). Lynne Rienner Publishers
- Roniger, Luis (2004). Political Clientelism, Democracy and Market Economy. *Comparative Politics*, 36 (3), 353-375.
- Rose-Ackerman, Susan (1978). *Corruption. A study in political economy*. Academic Press.
- Rose-Ackerman, Susan (2001). *La corrupción y los gobiernos. Causas, consecuencias y reforma*. Siglo Veintiuno de España Editores.
- Rothstein, Bo (2011). *The quality of government. Corruption, social trust, and inequality in international perspective*. The University of Chicago Press.
- Rothstein, Bo y Torsello, Davide (2013). Is corruption understood differently in different cultures? Anthropology meets political science. *The Quality of Government Institute, Department of Political Science, University of Gothenburg, Working Paper Series 2013:05*.
- Tabellini, Guido (2005). Culture and Institutions: Economic development in the regions of Europe. *Università Bocconi, Innocenzo Gasparini Institute for Economic Research (IGIER), Working Paper Series, Working Paper n. 292*.
- Torsello, Davide (2012). *The new environmentalism? Civil society and corruption in the enlarged EU*, Urban Anthropology Series, Ashgate.
- Torsello, Davide (2012). Clientelism and social trust in comparative perspective: Particularism versus Universalism. *International Journal of Humanities and Social Science*, 2 (23), 71-78.
- Torsello, Davide (2013). Introduction: Corruption and rationality. *Human Affairs*, 23, 119-123.
- Torsello, Davide (2013). The perception of corruption as social and institutional pressure: A comparative analysis of cultural biases. *Human Affairs*, 23, 160-173.
- Torsello, Davide y Venard, Bertrand (2015). The anthropology of corruption. *Journal of Management Inquiry*, 25 (1), 34-54.
- Varraich, Aiysha (2014). Corruption: An umbrella concept. *The Quality of Government Institute, Department of Political Science, University of Gothenburg, Working Paper Series 2014:05*.

Venard, Bertrand (2009). Corruption in emerging countries: A matter of isomorphism.

M@n@gement, 12 (1), 2-27.

Villoria Mendieta, Manuel (2000). *Ética pública y corrupción: Curso de ética administrativa*.

Temas de gestión y administración pública, Tecnos y Universitat Pompeu Fabra.

Villoria Mendieta, Manuel (2006). *La corrupción política*. Editorial Síntesis.